

I Ensinar Libras, Aprender com Libras: Práticas Docentes da Educação Básica ao Ensino Superior

12 de novembro de 2025 - Rio de Janeiro/RJ

Edição On-line

PROJETO AZUL: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ITINERANTES PARA A SENSIBILIZAÇÃO EM LIBRAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

AUTORES: Raquel de Almeida Rodrigues de Amorim - UFF

Lizandro Menassa Ferreira Varandas - UFRJ

Realização e Apoio

UFRJ Faculdade de Educação

Grupo de Pesquisa
Surdez &
Acessibilidade
ENSINO, TRADIÇÃO E TECNOLOGIA

GEPESS

siga: @gepess_ufrj

I Ensinar Libras, Aprender com Libras: Práticas Docentes da Educação Básica ao Ensino Superior

12 de novembro de 2025 - Rio de Janeiro/RJ

Edição On-line

CONTEXTUALIZAÇÃO

- O Projeto Azul constitui-se como um programa originado pela ação inicial de sensibilização em Libras realizada por Lizandro Menassa em contexto escolar para o Setembro Azul.
- No desenvolvimento acadêmico subsequente, o programa desdobrou-se em dois eixos complementares de pesquisa: (1) o eixo conduzido por Lizandro, voltado à análise das práticas de sensibilização de crianças ouvintes sobre a Libras e a cultura surda; e (2) o eixo desenvolvido por Raquel Rodrigues, direcionado à elaboração, sistematização e análise de materiais bilíngues (Libras–Português) destinados ao uso pedagógico na Educação Básica.
- Esses dois movimentos articulados sustentam o caráter formativo, itinerante e interdisciplinar do Projeto Azul, permitindo sua consolidação enquanto proposta pedagógica estruturada para o ensino de Libras em contextos escolares.

Realização e Apoio

UFRJ Faculdade de Educação

FL Faculdade de Letras
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Grupo de Pesquisa
Surdez & Acessibilidade
ENSINO, TRADIÇÃO E TECNOLOGIA

GPESS

Pibid
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

siga: @gepess_ufrj

I Ensinar Libras, Aprender com Libras: Práticas Docentes da Educação Básica ao Ensino Superior

12 de novembro de 2025 - Rio de Janeiro/RJ

Edição On-line

OBJETIVO DO TRABALHO

- Mapear as concepções iniciais de crianças ouvintes sobre Libras, surdez e comunicação visual.
- Implementar ações pedagógicas itinerantes de sensibilização (palestras, atividades lúdicas e demonstrações de Libras).
- Analisar mudanças de atitudes, terminologias e comportamentos após a intervenção.
- Investigar a permanência dos conhecimentos e práticas inclusivas após três meses.
- Elaborar e validar materiais bilíngues (Libras–Português) para uso na Educação Básica.
- Refletir sobre as contribuições das práticas itinerantes e dos materiais bilíngues para a formação inclusiva.

Realização e Apoio

UFRJ
Faculdade de Educação
UFRJ

FL
Faculdade de Letras
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Grupo de Pesquisa
Surdez & Acessibilidade
ENSINO, TRADIÇÃO E TECNOLOGIA

GEPESS

Pibid
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

siga: @gepess_ufrj

I Ensinar Libras, Aprender com Libras: Práticas Docentes da Educação Básica ao Ensino Superior

12 de novembro de 2025 - Rio de Janeiro/RJ

Edição On-line

METODOLOGIA

- Abordagem: pesquisa qualitativa com intervenção pedagógica.
- Público: crianças ouvintes da Educação Infantil e do Fundamental I.
- Etapas da ação:
 - Pré-palestra: levantamento das ideias iniciais sobre Libras e surdez.
 - Ação itinerante: palestra, atividades lúdicas e ensino de sinais básicos.
 - Pós-palestra: observação das mudanças de atitudes e linguagem.
 - Retorno (3 meses): verificação da permanência dos conhecimentos.
- Materiais: desenvolvimento de conteúdos bilíngues (Libras–Português).
- Coleta: observação, registros em campo e produções das crianças.
- Análise: categorização temática das falas, atitudes e comportamentos.

Realização e Apoio

UFRJ Faculdade de Educação
UFRJ

FL Faculdade de Letras
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Grupo de Pesquisa
Surdez & Acessibilidade
ENSINO, TRADIÇÃO E TECNOLOGIA

GPESS

Pibid
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

siga: @gepess_ufrj

I Ensinar Libras, Aprender com Libras: Práticas Docentes da Educação Básica ao Ensino Superior

12 de novembro de 2025 - Rio de Janeiro/RJ
Edição On-line

ILUSTRAÇÃO

Realização e Apoio

UFRJ Faculdade de Educação

FL Faculdade de Letras
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Grupo de Pesquisa
Surdez & Acessibilidade
ENSINO, TRADIÇÃO E TECNOLOGIA

Pibid
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

siga: @gepess_ufrj

I Ensinar Libras, Aprender com Libras: Práticas Docentes da Educação Básica ao Ensino Superior

12 de novembro de 2025 - Rio de Janeiro/RJ
Edição On-line

ILUSTRAÇÃO

- Momentos de ensino e aprendizagem de sinais básicos da comunicação em Libras em diferentes aulas, com os alunos e escolas integrantes do projeto.

Realização e Apoio

UFRJ Faculdade de Educação

Faculdade de Letras
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Grupo de Pesquisa
Surdez & Acessibilidade
ENSINO, TRADIÇÃO E TECNOLOGIA

Pibid
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

siga: @gepess_ufrj

I Ensinar Libras, Aprender com Libras: Práticas Docentes da Educação Básica ao Ensino Superior

12 de novembro de 2025 - Rio de Janeiro/RJ

Edição On-line

RESULTADOS

- Crianças engajadas e participativas;
- Uso espontâneo de sinais básicos;
- Atitudes mais inclusivas após a ação;
- Brincadeiras incorporando Libras;
- Interesse em continuar aprendendo.

Realização e Apoio

UFRJ
Faculdade de Educação
UFRJ

FL
Faculdade de Letras
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Grupo de Pesquisa
Surdez &
Acessibilidade
ENSINO, TRADIÇÃO E TECNOLOGIA

GEPESS

Pibid
Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência

siga: @gepess_ufrj

I Ensinar Libras, Aprender com Libras: Práticas Docentes da Educação Básica ao Ensino Superior

12 de novembro de 2025 - Rio de Janeiro/RJ

Edição On-line

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- O Projeto Azul mostrou que ações itinerantes promovem interesse genuíno das crianças pela Libras e pela cultura surda.
- A ludicidade favoreceu aprendizagens significativas e mudanças positivas de atitude.
- Houve redução de termos inadequados e ampliação de comportamentos inclusivos.
- Parte dos conhecimentos permaneceu após a intervenção, indicando impacto contínuo.
- Os materiais bilíngues fortaleceram o alcance pedagógico e a acessibilidade da proposta.

Realização e Apoio

UFRJ
Faculdade de Educação
UFRJ

FL
Faculdade de Letras
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Grupo de Pesquisa
Surdez & Acessibilidade
ENSINO, TRADIÇÃO E TECNOLOGIA

GEPSS

Pibid
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

siga: @gepess_ufrj

I Ensinar Libras, Aprender com Libras: Práticas Docentes da Educação Básica ao Ensino Superior
12 de novembro de 2025 - Rio de Janeiro/RJ
Edição On-line

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Logo institucional do Projeto Azul, utilizada nas ações e materiais itinerantes de sensibilização em Libras.

Realização e Apoio

UFRJ Faculdade de Educação
UFRJ

FL Faculdade de Letras
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Grupo de Pesquisa
Surdez & Acessibilidade
ENSINO, TRADIÇÃO E TECNOLOGIA

GPESS

Pibid
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

siga: @gepess_ufrj

I Ensinar Libras, Aprender com Libras: Práticas Docentes da Educação Básica ao Ensino Superior

12 de novembro de 2025 - Rio de Janeiro/RJ

Edição On-line

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais –Libras.

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436/2002.

DORZIAT, A. Educação de Surdos: políticas, práticas e desafios. Recife: UFPE, 2021.

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. Língua Brasileira de Sinais: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998.

Rodrigues, R.; Menassa, L. Projeto Azul: Libras nas Escolas – Sinais que Transformam. 2025. Material interno não publicado..

Realização e Apoio

UFRJ
Faculdade de Educação
UFRJ

FL
Faculdade de Letras
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Grupo de Pesquisa
Surdez &
Acessibilidade
ENFO. TRADUÇÃO E TECNOLOGIA

GPESS

Pibid
Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência

siga: @gepess_ufrj

I Ensinar Libras, Aprender com Libras: Práticas Docentes da Educação Básica ao Ensino Superior

12 de novembro de 2025 - Rio de Janeiro/RJ
Edição On-line

OBRIGADO

Lizandro Menassa Ferreira Varandas
lizandromenassa@gmail.com
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Raquel de Almeida Rodrigues de Amorim
raquelara@id.uff.br
Universidade Federal Fluminense

Realização e Apoio

UFRJ Faculdade de Educação
UFRJ

FL Faculdade de Letras
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Grupo de Pesquisa
Surdez & Acessibilidade
ENSINO, TRADIÇÃO E TECNOLOGIA

GEPESS

Pibid
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

siga: @gepess_ufrj

I Ensinar Libras, Aprender com Libras: Práticas Docentes da Educação Básica ao Ensino Superior

12 de novembro de 2025 - Rio de Janeiro/RJ

Edição On-line

Realização e Apoio

siga: @gepess_ufrj